

МОЛИБДЕН КОНЦЕНТРАТЛАРИ ВА КЕКЛАРИНИ ОКСИДЛОВЧИ КУЙДИРИШНИНГ ОПТИМАЛ ПАРАМЕТРЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Толибов Бехзод Иброҳим ўғли

Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети доценти

Асроров Зафар Ахрор ўғли

Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети 2-босқич магистранти

Исломов Илхом Нусратиллаевич

Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети 2-босқич магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8049879>

Аннотация: Ҳозирги вақтда жаҳон амалиётида молибден таркибли сульфидли концентратлар турли хил печларда оксидланган ҳолда куйдирилади. Молибден саноат маҳсулотларини оксидловчи куйдириш жараёнида молибден ангидридининг миқдори юқори бўлган сифатли куйинди маҳсулот олиш мақсадга мувофиқ бўлиб, бунда амалдаги мавжуд технологиялар содали ёки аммиакли танлаб эритиш жараёнида эритма таркибига ўтмайдиган молибден диоксидининг миқдори куйинди таркибида юқори бўлишига олиб келади. Бу борада сульфидли молибден таркибли саноат маҳсулотларини оксидлаб куйдиришнинг такомиллаштирилган технологиясини ишлаб чиқиш ва жараёнда молибден (ВИ) оксидининг ҳосил бўлиш механизмларини тадқиқ қилиш муҳим аҳамиятга эга.

Дунёда кон-металлургия саноатининг сульфидли молибден концентратларини қайта ишлаш соҳасида маҳсулот таннархини пасайтириш, ажратиб олиш даражасини ошириш ва шу орқали ишлаб чиқариш харажатларини камайтиришга қаратилган саноат чиқиндиларини қайта ишлашнинг тежамкор усулларини яратиш мақсадида илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Бу борада жараёнларнинг чиқинди маҳсулотларида қимматли компонент миқдорини камайтириш, шунингдек, ишлаб чиқариш жараёнлари қолдиқларида қимматбаҳо компонент миқдорини камайтириш, қимматбаҳо компонентларни олиш даражасини ошириш учун янги технологияларни ишлаб чиқиш ва мавжуд технологияларни такомиллаштириш кон-металлургия саноати фан ва амалиётида алоҳида аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: Молибден, куйинди, концентрат, печлар, оксидловчи куйдириш, бойитма, кек.

Кириш: Сўнгги йилларда ишлаб чиқилган турли хил сульфидли материалларни, шу жумладан молибден ишлаб чиқаришнинг қўшимча маҳсулотлари ва таркибида 9-10% гача сульфидли олтингугурт бўлган молибден кекларини оксидловчи куйдириш муаммоларини ўрганадиган замонавий адабиёт манбалари ҳақида умумий маълумот ва таҳлил қилиш натижасида, оксидловчи куйдириш жараёни маҳсулотига қўйиладиган талаблар таҳлил қилинган. Турли хил металлларни ўз ичига олган сульфидли материалларни оксидловчи куйдиришнинг мавжуд технологияларини таҳлил қилиш жараёнида куйидаги самарасизликлар аниқланди:

Молибден концентратларини оксидловчи куйдириш жараёни 550-600 °С ҳароратда амалга оширилади, куйиш ҳароратининг ошиши билан сульфид зарралари MoO_2 ва MoO_3 гача оксидланади. Сульфидларнинг кам оксидланишига йўл қўймаслик учун ҳарорат кўтарилганда, у ҳолда тез суюқланадиган заррачаларнинг бирлашиб, эриган заррачалар шаклланиши бошланади.

Молибден концентратларини куйдириш учун анъанавий равишда куйидаги қурилмалар қўлланилади: куйиндини қўлда аралаштириш амалга ошириладиган муфел ёки камерали печлар; айланма қувурли печлар; кўп тубли печлар; қайнар қатламли печлар.

Молибден концентратлари ва ўрта қисмларини қайта ишлашнинг мавжуд маҳаллий ва хорижий технологиялари олтингугурт диоксидини газ фазасига, ренийнинг ярмидан кўпи Re_2O_7 шаклида ва қисман MoO_3 шаклида молибденни чиқариш билан оксидловчи куйдиришдан иборат. Бу экологик муаммоларни келтириб чиқаради ва металлларнинг тикланмайдиган йўқотишларига олиб келади.

Асосий қисм: Учта оксидловчи куйдириш печларида бир қатор тажрибалар ўтказилди; оксидланиш даражасини ва молибден диоксиди ва молибден ангидридининг ҳосил бўлишини ўрганиш учун тажрибалар энг яхши шароитларда ўтказилди. Тадқиқот объекти сифатида "ОКМК" АЖда молибден ишлаб чиқаришнинг бошланғич нуқтаси бўлган молибден саноат маҳсулотлари танланди. Қуйида экспериментал тадқиқотлар натижалари келтирилган.

Биринчидан, стандарт завод шароитида айланма қувур печларда оксидловчи куйдириш амалга оширилди ва олинган куйинди маҳсулотларнинг танлаб эритиш жараёнида эрувчанлиги аниқланди. Олинган 100 г ҳажмдаги куйинди маҳсулот заводнинг технологик регламентига мувофиқ заводда аммиакли сувда эритилди. Куйинди маҳсулотни аммиак эритмаси билан ювганда, молибден ангидрид эритмага киради. Мис, рух, никелнинг молибдатлари ва сульфатлари ҳам аммиакли сувда эрийди. Темир молибдати таркибидаги молибден фақат 40-50% эритмага киради, калсий молибдати, молибден диоксиди, молибден дисулфиди аммиакли сувда амалда эримайди. Ушбу бирикмалар билан боғланган молибден печларда куйдирилгандан ёки кислотали парчаланишдан кейин кекларда қолади.

Олинган кекларнинг эрувчанлигини ўрганиш натижалари куйида 1-расмда кўрсатилган.

550°C ҳароратда куйинди маҳсулотнинг эрувчанлиги жараённинг давомийлигига қараб 88,2% гача кўтарилади. Оксидловчи бирлик ичидаги материални ушлаб туриш сульфид зарраларини MoO_3 га оксидланишига олиб келади. Аммо айланма қувурли печ, энергиянинг бутун юза бўйлаб тақсимланишини таъминлашдан ташқари, ҳарорат ва кислород этишмаслиги сульфидларнинг кам оксидланишига ёки оксидловчи куйдириш жараёнида MoO_2 ҳосил бўлишига олиб келди. Бундан ташқари, ҳароратнинг ошиши билан печнинг ишлаши яхшиланади (4-расм).

1-расм. Оксидлаб куйдириш жараёни давомийлигининг танлаб эритишга таъсири (T=550°C)

2-расм. Оксидлаб куйдириш жараёни давомийлигининг танлаб эритишга таъсири (T=600°C)

Ҳароратнинг ошиши билан ҳосил бўлган куйинди маҳсулотнинг эрувчанлиги биринчи навбатда яхшиланади, аммо жараёнда материалнинг кейинги сақланиши куйинди маҳсулотнинг сифатини ўзгартирмайди, чунки 600°C да оксидланишдан кейин эрувчанлик максимал 87,8% га етди.

650°C да оксидловчи куйдириш пайтида молибден ангидриднинг интенсив шаклланиши кузатилди, аммо молибден триоксиднинг масса улуши 75% дан ошмади ва танлаб эритиш вақтида эрувчанлиги 85% гача етди (3-расм).

3-расм. Оксидлаб куйдириш жараёни давомийлигининг танлаб эритишга таъсири (T=650°C)

Молибден концентратларини оксидловчи куйдиришнинг оптимал параметрларини топиш мақсадида жаҳон амалиётида молибден сульфидли маҳсулотларни оксидловчи куйдиришда тез-тез қўлланиладиган суюқ қатламли печ ва кўп тубли печда бир қатор тажрибалар ўтказилди.

1-жадвал

T=550°C ҳароратда оксидлаб куйдириш жараёни куйинди маҳсулотларини танлаб эритиш кўрсаткичлари (қайнар қатламли печь)

Намуна №	Мо миқдори, %	Жараён давомийлиги, дақиқа	МоО ₃ миқдори, %	МоО ₃ эриш даражаси, %	Мо эритмага ажралиш даражаси, %
1	35,1	30	48,00	75,70	79,30
2	35,1	45	56,00	78,30	80,60
3	35,1	60	62,00	82,20	83,30
4	35,1	75	67,00	84,80	84,61
5	35,1	90	69,00	85,50	85,93
6	35,1	105	72,00	86,00	87,24
7	35,1	120	77,00	86,80	88,55
8	35,1	135	83,00	88,70	89,87

1-жадвал 550 °C ҳароратда ва 2,5 соатгача оксидловчи куйдириш муддати, ҳосил бўлган куйинди маҳсулотнинг эрувчанлиги 89% гача эканлигини кўрсатади (4-расм). Шунитаъкидлаш мумкинки, МоО₃ ҳосил бўлиш тезлиги айланма қувурли печга қараганда анча юқори ва бу жараёнда кислороднинг етарли миқдори ва ҳароратнинг печнинг бутун майдони бўйлаб тақсимланиши билан боғлиқ. Берилган энергия заррачаларга максимал даражада тақсимланади, печнинг дизайни иссиқликдан юқори даражада фойдаланишга имкон беради.

4-расм. Оксидлаб куйдириш жараёни давомийлигининг танлаб эритишга таъсири (T=550°C)

5-расм. Оксидлаб куйдириш жараёни давомийлигининг танлаб эритишга таъсири (T=600°C)

5-расмда жараёнда молибден (VI) оксиднинг анча юқори оксидланиши ва ҳосил бўлиши кўрсатилган, чунки қайнар қатламли печда кучли оксидланиш куйинди маҳсулот сифатининг яшиланишига олиб келди, бунинг натижасида танлаб эритиш пайтида эрувчанлиги 90% га етди.

Печдаги ҳароратнинг янада ошиши куйинди маҳсулотнинг сифатини ўзгартирмайди (8-расм). 650 °C да оксидловчи куйдириш пайтида ҳосил бўлган молибден ангидриднинг масса улуши 82% гача.

6-расм. Оксидлаб куйдириш жараёни давомийлигининг танлаб эритишга таъсири (T=650°C)

Жаҳон амалиётида кўп тубли печлар асосан молибден сульфидли маҳсулотларни оксидловчи куйдириш учун ишлатилади. MoO₃ миқдори юқори бўлган куйинди маҳсулотни ишлаб чиқариш паст ҳароратда куйдириш ёли билан амалга оширилади. 7-расмда T = 500 °C ҳароратда оксидловчи куйдиришдан сўнг, ҳосил бўлган куйинди маҳсулотнинг танлаб эритиш жараёнида эрувчанлиги 90% гача етишини кўрсатади.

7-расм. Оксидлаб куйдириш жараёни давомийлигининг танлаб эритишга таъсири (T=500°C)

8-расм. Оксидлаб куйдириш жараёни давомийлигининг танлаб эритишга таъсири (T=550°C)

2-жадвал

T=550°C ҳароратда оксидлаб куйдириш жараёни куйинди маҳсулотларини танлаб эритиш кўрсаткичлари (кўп тубли печь)

Намуна №	Mo миқдори, %	Жараён давомийлиги, дақиқа	MoO ₃ миқдори, %	MoO ₃ эриш даражаси, %	Mo эритмага ажралиш даражаси, %
1	33,8	30	49,00	75,50	79,20
2	33,8	60	54,00	78,30	81,32
3	33,8	90	58,00	80,20	83,42
4	33,8	120	63,00	82,70	85,53
5	33,8	150	69,00	85,05	87,64
6	33,8	180	74,00	87,40	89,75
7	33,8	210	81,00	89,75	91,86
8	33,8	240	89,00	92,10	93,91

Хулоса: Оксидловчи куйдириш ва гидрометаллургик ишлов беришдан кейин ҳароратнинг ошиши билан молибденнинг эритмага ўтиши 94% ни ташкил этди (2-жадвал, 8-расм).

Ҳароратни 600°C гача кўтариш ҳосил бўлган маҳсулот сифатини ўзгартирмайди.

Юқоридаги маълумотларга асосланиб, молибден сульфид концентратларини оксидловчи куйдиришнинг энг яхши натижалари 550 °C ҳароратда кўп тубли печда кузатилади, деган хулосага келиш мумкин.

References:

1. Толибов Б.И., Хасанов А.С., Пирматов Э.А. Исследование возможности применения технологии содового выщелачивания молибдена. Universum: технические науки: электронный научный журнал, 2021. 10(91), –С68-71.
2. Tolibov B, Hasanov A. Research In The Field Of Intensive Oxidative Roasting Of Molybdenum Sludges // The American Journal of Applied sciences. Sept 30, 2021. –P57-66.
3. Tolibov B.I., Hasanov A.S. Сравнение технологических показателей окислительного обжига молибденовых концентратов в разных обжиговых печах // Universum: технические науки: электронный научный журнал. 2021, 11(92). –С28-31.
4. Хасанов А.С. Толибов Б.И. Сирожов Т.Т. Ханнонова М.Х. Нурмуродов М.Н. // Переработка медных шлаков с извлечением цветных и черных металлов. // Кончилик ва нефт-газ тармоқларининг муаммолари ва инновацион ривожлантириш йўллари номли республика илмий-амалий анжумани, НДКИ Узбекистан Навоий шаҳри. 2016-йил 8-9 апрель 273-274 б.